

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Isoqjonova Sarvinoz Ilhomjon qizi

TA'LIMDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH VA

UNI TADBIQ QILISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

zenodo

2023/MAY

